

Nghịch lý kẻ nói dối cho thấy giới hạn của Logic học.

Có nghĩa là, từ một câu nói ban đầu “Tôi đang nói dối”, qua 1 sự suy luận logic đã biến câu nói này thành nói thật.

Hay ở 1 hệ logic, giả sử ta gán giá trị cho câu nói “Tôi đang nói dối” (tức là người đó đang nói dối) ta mặc định nói dối, nói sai là giá trị 0; sau đó qua sự biến đổi logic trong hệ (suy luận từ “nói dối” gắn với bối cảnh câu nói) nó đã trở thành câu nói thật (tức giá trị 1)

Về mặt công thức là thế này:

+ Câu nói ban đầu (bản chất là nói dối): Giá trị 0

+ Suy luận logic: Giá trị 1

+ Kết quả: câu nói ban đầu là nói thật: Giá trị 1

$0 + 1 = 1$. Đây vốn là chân lý chứ chẳng phải nghịch lý gì cả.

Như vậy, thực ra không có nghịch lý gì ở đây cả, chính phép biến đổi logic (hệ logic) đã làm nó thành nghịch lý mà thôi.

=> Đây chính là giới hạn của Logic học

Liên tưởng tới phép chứng minh của định lý Gödel.
Định lý Gödel được xây dựng bằng chính hệ logic hình thức vốn không đầy đủ.

Việc chứng minh tự tham chiếu vào chính giới hạn của hệ logic.

Như vậy, Định lý Gödel không phải một giới hạn tuyệt đối của chân lý, mà là giới hạn của hệ logic.

Chân lý tự tồn tại, bất biến ($0 + 1 = 1$). Cái mà nhân loại gọi là “nghịch lý” hay “bất toàn” chỉ phản ánh sự bất toàn của hệ logic nhân loại đang dùng, chứ không phải bất toàn của chân lý.

Chân lý vốn trọn vẹn; chính hệ thống logic của nhân loại chưa đủ tầm, nên nó tạo ra nghịch lý.

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng về định lý Gödel mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.